

BADIIY MATNLARDAGI LINGVOKULTUR VOSITALARNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O`qituvchi :Mirzayeva Gulbaxor Soxibovna

Farg`ona Davlat Universiteti Chet tillar fakulteti, Ingliz tili kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7828345>

mirzayevagulbahor8@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi kundagi badiiy matnlarni tarjima qilish jaroyonida muhim ahamiyat ega realiyaning ifodalanishi hamda uning milliy va madaniy xususiyatlarini o`zida saqlagan holda kerakli tarjima usullaridan foydalanish zarurligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so`zlari: realiya, madaniy maydon, lison, milliy va madaniy so`zlar

Hozirgi davrda butun jahon insonlarni o`zaro muloqotda muntazam ravishda hamsuhbatligini ko`rishimiz mumkin. Chunki bunga asosiy muhim vosita internet hamda bu tarmoqdan foydalanuvchilar uchun kerakli ilova bo`lgan google tarjimonning mavjudligidir. Shunga ko`ra, bu jarayonda til va madaniyatning muhimligini ko`rishimiz mumkin. Lekin ko`p hollarda bizga avtomatik tarjima juda ko`p noqulaylik tug`diradi, buning asosiy sababi milliy va madaniy xususiyatga ega tarjima qilinmaydigan so`zlarning mavjudligidadir.

Madaniyat markazi sifatida qaraladigan xalqning tili – bu tabiiyki, boshqa tillarda so`zlashadigan tillarga sezilarli ta`sir ko`rsatishi mumkin bu asosan ularning qay darajada yaqinligiga bog`liq. Tillar ham, madaniyat kabi kam hollarda o`ziga yetarli bo`ladi.Tabiiy ravishda, bu jarayon bevosita yoki bilvosita xalqlar bilan munosabatda, savdo aloqalarida rivojlanadi. Agar biz tildan unumli foydalanmoqchi bo`lsak, u erda haqiqiy muhitni bilishimiz kerak. Ushbu atmosferada biz o`zimizni suvdagi baliq kabi his qilamiz. Bu jihatdan, nutq birligi sifatida so`zni o`rganishimiz lozim.

Lison tushunchasi- ma`lum bir jamiyatning barcha a`zolari uchun ajdodlar tomonidan tayyor holga keltirilib qo`yilgan, umumiy va majburiy, fikrni shakllantirish, ifodalash, uzatish va boshqa maqsadlari uchun xizmat qiladigan vosita (birlik)lar hamda ularning o`zaro birikish qonunyatlarining ongdagi sisteması. Ushbu ta`rifda tilning barcha insoniyat madaniyati uchun muhim ahamiyati ta`kidlangan. Shunday ekan, til millat ko`zgusi hamda uni milliy shakllangan lingvamadaniy merosga ega ekanligini ifodalovchi muhim vositadir. Biz bu so`zlarni anglagan holda ifodalaymiz, shunga ko`ra tillarni to`g`ridan to`g`ri tarjima qilinsada ularda ayrim milliylikni hamda o`sha tilda gapiruvchi jamiyatni madaniy xususiyatlarini ham inobatga olgan holda yondashishimiz eng muhim jihati hisoblanadi.

Badiiy asarlar madaniyatlararo muloqot sohasida alohida o`rin tutadi: boshqa tilga tarjima qilish jarayonida asl tilda yaratilgan matnning kognitiv va majoziy-ramziy makonini chet tilining konseptual hamda kognitiv maydoniga muvofiq qayta tahrirlash amalga oshiriladi. Xorijiy madaniy, tarixiy va kommunikatsiya tajribasi shuni ko`rsatadiki tarjima qilingan matn o`ziga xos "ko`prik"dir qaysiki ikki madaniy ongni tutashtiruvchi vazifani o`taydi. Shunga muvofiq, tarjima lingvistik va ekstralingvistik parametrlarda bir-biridan farq qiladi, asl matnda taqdim etilgan dunyoning etnik-madaniy rasmining asosiy xususiyatlarini ifodalovchi aqliy tushunchalarni etkazishda qiyinchiliklar mavjud [Kazakova,2016].

Bu qiyinchiliklar asosan milliy madaniy so`zlarning boshqa madaniy muhitda mavjud emasligidadir. Bunday so`zlar realia deb ataladi. Realıya, asosan, badiiy adabiyotda, shuningdek, odamlarning so`zlarida hamda nutqda nafaqat uslubiy maqsadlarda, balki milliy,mahalliy va tarixiy buyoqdorlikni ifodalash uchun xizmat qiladi. Realıya atamasi tarjima

qilinmagan mahalliy so'z yoki iboraga ishora qiladi, chunki maqsadli tilda aniq ekvivalenti yo'q - va ularni tushunish va tarjima qilish uchun bir nechta strategiyalar mavjud. Bir nechta tillarni taqqoslab, biz mintaqaviy realiyalarni va ko'plab tillar leksikonida mavjud bo'lgan xalqaro realiyalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin, ular lug'at tarkibiga dastlabki ma'nosini saqlab qolgan. Realini tarjima qilish tarjimondan ayniqsa ehtiyotkor bo'lishni talab qiladi. To'g'ri tasvirlangan va aniqlanishi mumkin bo'lgan tushuncha va ob'ektlarni nazarda tutgan bo'lsak-da, ularni maqsadli tilga tarjima qilishda sezilarli og'ishlar va o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Bu realini nomlovchi so'zlarning qo'llanish chastotasi, tildagi o'rni, maishiy ma'nosiga ko'ra hech qanday atama bo'yoqqa ega emasligi bilan bog'liq. Realialarning atamalardan farqi shundaki, ko'p jihatdan u yoki bu tushuncha va narsalarni atash uchun sun'iy yaratiladi. Realialar esa tabiiy yo'l bilan, ya'ni xalq ijodi orqali ro'yobga chiqadi.

[1.43] Atamalar biror predmet -narsalarning nomi sifatida shu predmet-narsalarning tarqalishi hisobiga tarqaladi, o'sha millatning boyligi sifatida e'tirof etiladi. Na obrazlik va na emotsional atamalarga xos, biroq bunday hususiyatlar realiyada mavjud. Madaniyat bilan bog'liq so'zlarni tarjima qilishda eng muhimi bu retseptorning idroki va reaksiyasidir. Tarjimon retseptorning mumkin bo'lgan muammolaridan xabardor bo'lishi va retseptorning asosiy bilimlarini hisobga olgan holda tarjima qilishning eng yaxshi vositalarini tanlashi kerak. Madaniy so'zlarni tarjima qilish muammolari asosan noto'g'ri g'oyalar va talqinlardan kelib chiqadi. Madaniy so'zlarni tarjima qilinishi kerak bo'lgan tilga o'tkazmaslik o'sha tildagi o'quvchilar uchun ba'zi kamchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ulardan biri madaniy tushunmovchiliklardir. Bu tarjimon so'zni ikkinchi til madaniyatiga tarjima qilishda noto'g'ri strategiyadan foydalanganda yuzaga keladi. Tarjima matnida madaniy tushunmovchilik aniqlansa, o'sha tilda o'quvchilar manba matndagi xabar bilan bir xil xabarni olmaydilar. Shunday qilib, biz so'z qanday qilib boshqacha ma'noga ega ekanligini bilib olishimiz hamda xabarni noto'g'ri talqinidan qochishimiz mumkin. Madaniy so'zlarni tarjima qilish tahlili, ayniqsa tarjima jarayonlarida madaniy tushunmovchiliklarni kamaytirish uchun amalga oshirilishi kerak. Demak, realiya badiiy matnlarda va ijtimoiy fanning boshqa sohalarida milliy o'ziga xoslik ifodasini topgan bo'lib, u mazmunan boy, milliy buyoqdorlikka ega bo'lsa, shunchalik katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shuningdek, boshqa xalqlar bu madaniy to'qnashuv jarayonida, o'zlari uchun yangi, qiziqarli, foydali va muhim narsalarni kashf etadilar.

- Nima uchundir onam tez-tez tolqon qilardi. Sababini keyin tushunganman. Non ko'pligi uchun emas, kamligi uchun tolqon qilisharkan. [2, 21b]
 - I wander why my mom often prepared tolqon. Later, I realized the reason of preparing it. I found out that my parents could not supply members of our family with bread.
- Mana bu badiiy tarjimada qo'llanilgan realiya tolqon so'zi bo'lib buni ifodalash uchun kerakli madaniy ma'lumotga ega bo'lish zarur. Bizga ma'lumki, tolqon — taom turi. Makkajo'xori, bug'doy, sulis, quritilgan non va mevalardan tayyorlanadi. Tayyorlash usuli: qovurilgan don, quritilgan non yoki meva bo'laklari xovonchada tyuladi yoki maydalanadi. Ta'bgga ko'ra shakar ham qo'shib iste'mol qilinadi.
- Birpasdan keyin qaddimni rostlab, tanchaga oyog'imni tiqib o'tirdim. Hoji buvi allaqanday taxir suyuqlik ichirdi. (Hoshimov O'tkir "Dunyoning ishlari")
 - After a while, I stretched my legs into the 'tancha. ' Hoji buvi made me drink something strange bitter liquid.

Sandal, tancha - mahalliy isitish vositasi. O'rta Osiyo, Afg'oniston, Eron, Turkiya, Yaponiya va boshqa Sharq mamlakatlarida qadimdan qo'llanilgan. Sandallar uchun xonaning bir tomonida teshik qazilib, ichki qismi maxsus shakllantirilib, gips qilinadi. U stol bilan jihozlangan va adyol bilan qoplangan. U ko'mir yoki yog'och bilan isitiladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, har qanday adabiy asar milliy zaminda paydo bo'ladi, milliy manfaat, muammolar va xususiyatlarni aks ettiradi. Bir xalqdan boshqa xalqqa adabiyotning o'tishi xalqlarning bir-biri haqidagi tushunchalarini boyitadi va kengaytiradi. Bu milliy ruxni yetkazishning eng qiyin holatlaridan biridir. Tarjima tufayli juda muhim adabiy asarlar ko'plab boshqa mamlakatlarda paydo bo'ldi va boshqa tillarda so'zlashadigan odamlar uchun o'sha xalqning mental olami bilan tanishish hamda ularning milliy va madaniy fondi haqida muhim ma'lumotlarga ega bo'lishga erishdi. Tarjima jarayoni nafaqat ikki tilni, balki ikki xil madaniyatni ham qamrab oladi. Madaniy so'zlar va tarjima jarayonlari o'rtasidagi bog'liqlikdan xulosa qilishimiz mumkinki, har bir madaniy so'z turkumi turli xil tarjima strategiyalarini talab qiladi.

References:

1. Z.N.Xudoyberganova. "Tarjimaning lingvomadaniy masalalari" moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. Toshkent. 2016.
2. Hoshimov O'tkir "Dunyoning ishlari" Yangi asr avlodi. Toshkent, 2015 yil
3. Soxibovna, M. G. THE ROLE OF LINGUVOCULARY IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS.
4. Soxibovna, M. G. (2022, August). THE ROLE OF LINGVOCULTURE IN THE STUDY OF NATIONAL AND CULTURAL FEATURES OF SPEECH UNITS. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 1, No. 3, pp. 48-52).
5. Mirzayeva, G. S. (2022). Realiyaning Nutqimizdagi Milliy Va Madaniy Koloritini Ifodalashdagi O'rni. Miasto Przyszłości, 30, 349-351.
6. Mirzayeva, G. S. (2022). MILLIY VA MADANIY KOLORITINI IFODALASHDA REALIYANING ENG MUHIM HUSUSIYATLARI. Journal of Integrated Education and Research, 1(7), 61-65.
7. Soxibovna, M. G. (2022). Important features of linguoculture in study of national and cultural words. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(08), 9-13.
8. Vaslidin o'g'li, M. N., & Norhujaevich, M. O. (2021). Comparative Typology of Verbal Means Expressing the Concept of " Goal" in Languages with Different Systems. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 2(12), 51-55.
9. Nasridinov, M. (2022). MAIN CATEGORIES OF SPEECH ACTIONS. SPEECH ACT OF PLEASURE. Science and Innovation, 1(8), 905-909.
10. Nasridinov, M. (2022). NUTQIY AKTNING ASOSIY KATEGORIYALARI. ILTIMOSUNDOV NUTQIY AKTI. Science and innovation, 1(B8), 905-909.
11. Nasridinov, M., & Usmonova, D. (2022). EXPOSITION FUNCTIONS IN THE NOVEL " THE JUNGLE BOOK". International Journal Of Literature And Languages, 2(05), 22-28.
12. Usmonova, D. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(10), 128-131.

13. Shodieva, G. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. Science and innovation, 1(B5), 506-509.

